

UOT: 004.3

INVESTIGATION OF PROSPECTIVE PRE-SCHOOL TEACHERS' ATTITUDES TOWARDS RENEWABLE ENERGY SOURCES

Ali İbrahim Can GÖZÜM

Phd, Senior Lecturer

Dede Korkut Faculty of Education of Kafkas University

a_ibrahimcan@hotmail.com

ORCID iD: 0000-0002-7765-4403

Abstract: This study, it is aimed to examine the attitudes of pre-school teacher candidates towards renewable energy sources according to some variables (gender, environmental education status, grade level). The survey model was used by the quantitative research nature of the research. The study group of the research consists of pre-school teacher candidates studying at the Education Faculties of 7 public universities in the 2020-2021 academic year. A total of 354 pre-school teacher candidates participated in the research. Of the teacher candidates, 280 are female and 74 are male. "Attitude Scale Towards Renewable Energy Sources" developed by Güneş, Alat and Gözüm (2013) was used as a data collection tool in the research. Confirmatory factor analysis (CFA) was conducted to study the validity of the data collection tool with the participants of this study. When the CFA results were examined, it was determined that the data collection tool was among the good fit values according to the literature. The reliability study of the data collection tool was conducted and it was found to be reliable in terms of internal consistency. When the results of the research were examined, no significant difference was found in the attitudes of pre-school teacher candidates according to their gender, grade level and environmental education course.

Keywords: pre-school teacher candidates, renewable energy, attitude, environment

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARINA YÖNELİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ

Ali İbrahim Can GÖZÜM

Doktor Öğretim Üyesi

Kafkas Üniversitesi, Dede Korkut Eğitim Fakültesi

Özet: Bu araştırmada Okul Öncesi Öğretmen adaylarının, yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelik tutumlarının bazı değişkenlere göre (cinsiyet, çevre eğitimi alma durumu, sınıf düzeyi) incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırma, nicel araştırma doğasına uygun tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın katılımcılarını, 2020-2021 eğitim öğretim yılında 7 kamu üniversitesinin Eğitim Fakültelerinde öğrenim gören okul öncesi öğretmen adayları oluşturmaktadır. Araştırmaya toplam 354 okul öncesi öğretmen adayı katılmıştır. Öğretmen adaylarının 280'ı kadın, 74'ü erkektir. Araştırmada Güneş, Alat ve Gözüm (2013) tarafından geliştirilen "Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Yönelik Tutum Ölçeği" veri toplama aracı olarak kullanılmıştır. Veri toplama aracının geçerliğini sınamak için bu araştırmanın katılımcılarıyla doğrulayıcı faktör analizi (DFA) yapılmıştır. DFA sonuçları incelendiğinde veri toplama aracının alanyazına göre iyi uyum değerleri arasında olduğu tespit edilmiştir. Veri toplama aracının güvenilirlik çalışması yapılmış ve iç tutarlık açısından güvenilir olduğu tespit edilmiştir. Araştırmanın sonuçları incelendiğinde, okul öncesi öğretmen adaylarının cinsiyet, sınıf düzeyi ve çevre eğitimi dersi alma durumuna göre yenilenebilir enerji kaynakları tutumlarında anlamlı farklılık tespit edilmemiştir.

Anahtar Kelimeler: Okul öncesi öğretmen adayları, yenilenebilir enerji, tutum, çevre

Giriş

Yenilenebilir enerji kaynakları güneş, hidroelektrik, rüzgâr, biyokütle, dalga, jeotermal ve hidrojen enerji kaynaklarından oluşmaktadır. Fosil yakıtları dünyamızda sınırlı miktarda bulunmakta ve çevreye zararlı olmasından dolayı, günümüzde yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanım önemi de artmaktadır. Bu nedenle, enerji kaynaklarının kullanımında insanoğlunun üzerine düşen sorumlulukları üstlenerek dünyanın sürdürülebilir yaşamının devam etmesine katkı sunması beklenmektedir (DeWaters ve Powers, 2011). Dünyadaki

nüfus artışı enerji kullanım talebini artırmıştır. Ancak ihtiyaç duyulan enerji kaynakları ve tüketimi arasındaki fark gün geçtikçe artmaktadır. İnsanların yerkürede tüketmiş oldukları kaynaklara göre enerji miktarları geçmişten geleceğe doğru artarak devam etmektedir. Örneğin 1998 yılında tüketilen enerji miktarının iki katı 2035 yılında, üç katı ise 2055 yılında tüketilmesi beklenmektedir. İnsanoğlunun enerji kullanım ihtiyacı artarken, gerekli olan enerjiyi fosil yakıtlarından elde etmesi çevre ve insan sağlığını tehlikeli kılmaktadır (Gür ve Çiçek, 2021). İnsanoğlu için artan tehlikenin, önüne geçmenin yolu enerji ihtiyacının bilinçli ve doğru kullanacakları, çevreye ve canlılara zarar vermeyen enerji kaynakları kullanımının yaygınlaşmasından geçmektedir. Bu bağlamda yenilenebilir enerji kaynakları, hem gelecekte ihtiyaç duyulan enerjiyi karşılamada hem de çevreye ve canlılara zarar vermeyen en önemli enerji kaynağı olma özelliği taşımaktadır. Ancak yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılmasında geleceğin yetişkinleri olan çocukların, günümüzden tutum geliştirmesi de son derece önemlidir. Çocuğun yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelik olumlu tutum geliştirme sürecinde ailesi, çevresi ile birlikte erken çocukluk döneminde alacağı eğitimin kritik etkisi vardır (Güneş, Alat ve Gözüm, 2013).

Dünyanın enerji probleminin çözümü ve çevreye olan sorumluluklarımız için, yenilenebilir enerji kaynakları hakkında bilgi, algı ve tutum ne kadar geliştirilebilirse, çocukların yenilenebilir enerji kaynaklarını etkin ve verimli kullanımı da gelişecektir (İpekoğlu, Üçgül, Yakut, 2014). Yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelik tutumların geliştirilmesinde kalıcı etki ve verim alınabilmesi için enerjiye yönelik eğitimler, erken çocukluk döneminden başlanmalı ve çocukların yenilenebilir enerji kaynakları hakkında bilgi, algı ve tutum geliştirmesine yönelik etkinlik, program ve faaliyetlerin yapılması gerekmektedir. Newborough ve Probert'a (1994) göre enerji kaynaklarıyla ilgili bilinçli bireylerin yetişmemesi, enerjinin doğru ve etkili kullanımı hakkında yeterince eğitim almamaktan kaynaklandığı savunulmaktadır. Bu bağlamda erken çocukluk dönemi sınıflarında, çocuklara yenilenebilir enerji kaynakları kullanım bilincinin geliştirilmesi, bilinçli bireylerin yetişmesinde kritik rol üstlenmektedir. Çocuklar erken yaşlarda aldıkları eğitim bilinçli enerji tüketicisi olmasının yanında dünyanın sürdürülebilir kaynaklarının kullanım ve çevreye duyarlı bilinçli vatandaşlar olmasını sağlayacaktır (Dias, Mattos ve Balestieri, 2004). Çocukların bilinçli vatandaşlar olarak, enerjinin doğru kullanım ve enerji tasarrufunun önemine yönelik tutumlarının değişmesi için bilişsel, duyuşsal ve davranışsal olarak enerji kavramının doğru şekilde etkinlikler içinde yer verilmesi gerekmektedir (Genç ve Akıllı, 2019; Yıldırım, Tanık Önal ve Büyük, 2019). Gürbüzöğlü Yalancı ve Gözüm (2019) tarafından, lise öğrencilerinin okul öncesi dönemde çevre eğitimi almasının ilerleyen yıllarda çevre etiği gelişiminde anlamlı farklılık gösterip göstermediğini incelenmiştir. Araştırmanın sonucuna göre, okul öncesi dönemde çevre eğitimi alan lise öğrencilerinin çevre etiği gelişimi olumlu yönde olduğu tespit edilmiştir. Bu bağlamda bireylerin erken çocukluk döneminde çevre eğitimi alması ilerleyen yıllarda çevreye yönelik etik bakış açısında farklılaşmaya neden olmaktadır.

Türkiye de erken çocukluk dönemi çocuklarının eğitimi için Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından hazırlanan 2013 Okul Öncesi Eğitim Programı kullanılmaktadır. Çocuklara yönelik yapılacak enerji hakkında etkinliklerde kullanılacak olan kazanım ve göstergeler incelendiğinde, sosyal ve duygusal gelişim kazanımları arasında olan, *“sorumluluklarını yerine getirir”* kazanımı vardır. Bu kazanımın göstergesi ise okul öncesi eğitim programında şu şekilde açıklanmıştır: *“Çocuklar yaşamın sürdürülebilmesi için gerekli olan varlıkları (toprak, su, enerji, gıda gibi) verimli kullanmayı, canlıların bakımını üstlenip korumayı, çevresindeki güzellikleri korumak üzere sorumluluk almayı öğrenmelidir.”* (MEB, 2013). 2013 Okul öncesi eğitim programı kapsamında incelenmesi önerilen belirli gün ve haftalar arasında ocak ayının ikinci haftası *“Enerji Tasarrufu Haftası”* etkinliklerde yer verilmektedir (MEB, 2013). Ayrıca, 2013 Okul öncesi eğitim programında yer alan etkinlik türleri incelendiğinde, alan gezileri açıklamasında, çocukların olay, durum ya da olguları araştırarak, problem çözerek ve ilgili olayı yerinde gözlemleyerek anlamlı öğrenmelerinin desteklenmesi

belirtilmiştir. Fen etkinliği açıklamasında ise, çocuklara yaşamın gerçekleri tanıtılırken, çocukların çevre farkındalığı sağlanarak, çevrelerine yönelik olumlu tutumlar geliştirerek, doğru davranabilmeleri için öğretmenlerinin de tutum ve davranışlarının doğru olması gerektiği vurgulanmıştır (MEB, 2013).

Bu noktadan hareketle, çocukların yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelik olumlu tutum geliştirmesinde okul öncesi öğretmenlerine önemli sorumluluklar düşmektedir. Ancak öğretmenlerin çocuklara yönelik sorumluluklarını yerine getirebilmesi için sahip olması gereken olumlu tutumlar hizmet öncesi dönemde, çevre ve yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelik aldıkları eğitim ile ilgilidir. Bu bağlamda Türkiye’de Yükseköğretim kurulu (YÖK) tarafından hazırlanan Okul Öncesi Öğretmenliği Lisans programına göre okul öncesi öğretmenlerinin hizmet öncesi eğitimi yapılmaktadır (YÖK, 2018). Okul Öncesi Öğretmenliği Lisans programı incelendiğinde, yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelik tutum geliştirebilecekleri iki ders mevcuttur. Bunlardan biri erken çocukluk döneminde fen eğitimi, bir diğeri ise erken çocukluk döneminde çevre eğitimidir. Ancak her iki dersin içeriği incelendiğinde yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelik açıklama doğrudan yer almamaktadır. Erken çocukluk dönemi çevre dersi içeriğinde sadece “enerji tasarrufu” kavramına yer verilmiştir (YÖK, 2018, ss.7-10). Keser, Özmen ve Akdeniz’e (2003) göre, enerji kaynaklarına yönelik eğitimler birçok ülkenin farklı kademelerinde eğitim programında yer almakta ve enerji eğitimi adında yeni bir disiplin olarak dersler yürütülmektedir. Bu bağlamda Türkiye’de okul öncesi öğretmenlerinin hizmet öncesi dönemde aldıkları enerji eğitiminin yükseköğretim düzeyinde sınırlı olduğu gözlemlenmektedir. Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının kullanım kültürü ve sürdürülebilir çevre için Okul Öncesi Öğretmenlerinin lisans düzeyinde almış oldukları çevre ve enerji eğitimi çok önemlidir. Çünkü almış oldukları eğitime göre çocuklara erken yaşlarda Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına yönelik tutum oluşmasında rol model olacaklardır. Bu nedenle öğretmen adaylarının yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelik tutumlarının incelenmesi son derece önemlidir. Alanyazın incelendiğinde, öğretmen ve öğretmen adaylarının yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelik tutum, algı ve farkındalıkları tespit edilmek üzere, fen bilgisi (Balbağ ve Balbağ, 2019; Doğru ve Çelik, 2019; Genç, 2019; Yılmaz ve Aydoğdu, 2020), fizik, kimya, biyoloji (Mutlu, 2016), coğrafya (Aladağ, Tapur ve Duran, 2018) ve sınıf öğretmenliği (Balbağ ve Balbağ, 2019; Doğru ve Çelik, 2019; Genç, 2019) gibi farklı branşlara yönelik araştırmalar yapılmıştır. Ancak bireylerin tutum, ilgi ve eğilimlerinde kritik dönem olan erken çocukluk dönemi öğretmen ve öğretmen adaylarının yenilenebilir enerji kaynakları tutumlarına yönelik literatürde araştırma olmadığı tespit edilmiştir. Bu noktadan hareketle, araştırmanın amacı okul öncesi öğretmen adaylarının yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelik tutumların tespit edilmesidir. Bu amaç doğrultusunda aşağıdaki araştırma soruları oluşturulmuştur. Öğretmen adaylarının yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelik tutum ve alt faktörleri cinsiyet, sınıf değişkeni ve çevre dersi alıp almadıklarına göre anlamlı farklılık göstermekte midir?

Yöntem

Bu araştırma nicel araştırma yöntemi doğasına uygun yapılmıştır. Araştırmada tarama modeli kullanılmıştır. Tarama modelinde incelenen olgu, durum ya da olay geçmişte ya da hala var olan bir durumun betimlenmesidir (Karasar, 2006). Okul öncesi öğretmen adaylarının yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelik tutumlarının ne düzeyde ve çeşitli değişkenlere göre anlamlı farklılık gösterip göstermediği incelenmektedir.

Katılımcılar

Araştırmanın katılımcıları, 2020-2021 eğitim öğretim yılında, Türkiye Cumhuriyeti Yükseköğretim kuruluna bağlı 7 kamu üniversitesinin eğitim fakültelerinin okul öncesi öğretmenliği eğitim programına kayıtlı 354 okul öncesi öğretmen adayından oluşmaktadır. Katılımcılara ait demografik bilgiler Tablo 1’dedir.

Tablo 1.
Katılımcıların demografik dağılımları.

Değişken	n	%	
Cinsiyet	Kadın	280	%79
	Erkek	74	%21
Çevre Eğitimi	Evet	65	%18
	Hayır	289	%82
Sınıf Düzeyi	1	75	%21
	2	66	%19
	3	100	%28
	4	113	%32
Toplam	354	%100	

Tablo 1'e göre, 354 katılımcının %79'u kadın, %21'i erkektir. Katılımcıların %18 çevre eğitimi dersi almıştır, %82'si çevre eğitimi dersi almamıştır. Katılımcıların %21'i birinci sınıf, %19'u ikinci sınıf, %28'i üçüncü sınıf ve %32'si dördüncü sınıftır.

Veri Toplama Aracı

Bu araştırmada Güneş, Alat ve Gözüm (2013) tarafından geliştirilen Fen Bilgisi öğretmen adaylarına yönelik yenilenebilir enerji kaynakları tutum ölçeği kullanılmıştır. Ölçeğin yapı geçerliği sonucunda, “uygulama isteği”, “eğitimin önemi”, “ülke çıkarları” ve “çevre bilinci ve yatırımlar” faktörleri tespit edilmiştir. Güneş, Alat ve Gözüm (2013) tarafından geliştirilen ölçeğin geçerlik ve güvenilirlik çalışmaları sonucunda ölçeğin geçerli ve güvenilir olduğu belirlenmiştir.

Veri Toplama Aracının Geçerliği ve Güvenirliği

Bu araştırmada, Güneş, Alat ve Gözüm (2013) tarafından geliştirilen ölçek okul öncesi öğretmenlerine uygulanmıştır. Veri toplama aracının ilk uygulandığı fen bilgisi öğretmenleri hedef örnekleme değiştiği için veri toplama aracının okul öncesi öğretmenleri için geçerliğini sınamaya yönelik doğrulayıcı faktör analizi yapılmıştır. Yapılan doğrulayıcı faktör analizi sonucu elde edilen uyum indeks değerleri incelendiğinde ($\chi^2=864,35$; (sd=293, $p<.001$); $\chi^2/df = 2.95$ (Anderson ve Gerbing, 1984; Kline,2016), RMSEA = .055 (Hu ve Bentler, 1998), CFI = 0.90 (Tabachnick ve Fidell, 2013), NFI = 0.95, NNFI = 0.96 (Tabachnick ve Fidell, 2013), GFI = 0.90 (Shevlin ve Miles, 1998), IFI = 0.97 (Marsh ve Hau, 1996), veri toplama aracının yapısal olarak alanyazına göre iyi uyum değer aralığında olduğu belirlenmiştir. Veri toplama aracına ait standartlaştırılmış tahmini değerler şekil 1'de yer verilmiştir.

Veri toplama aracının güvenilirliği için Cronbach Alpha iç tutarlık katsayısı incelenmiştir. Ölçekte yer alan faktörlere ait Cronbach Alpha değerleri incelendiğinde, “uygulama isteği” (.85), “eğitimin önemi” (.73), “ülke çıkarları” (.80), “çevre bilinci ve yatırımlar” (.82) tespit edilmiştir. Yenilenebilir enerji kaynakları tutum ölçeğinin iç tutarlık katsayısı ise (.88)'dir. Bu araştırmada kullanılan veri toplama aracının geçerli ve güvenilir olduğu tespit edilmiştir.

Verilerin Toplanması

Araştırmaya ait veri toplama aracı farklı üniversitelerde öğrenim gören okul öncesi öğretmen adaylarının bir birlerine kar topu örnekleme yöntemiyle Google Formu ulaştırması sonucu toplanmıştır. Google formda katılımcıların araştırmaya gönüllü katılımlarına yönelik onam formu doldurulması zorunlu olup, araştırmaya gönüllü katılan katılımcılarla araştırma yapılmıştır.

Verilerin Analizi

Verilerin analizinde sosyal bilimler için geliştirilmiş istatistik paket programı olan SPSS 23 kullanılmıştır. Kişisel bilgi formundan toplanan verilerle, frekans ve yüzde gibi temel istatistik işlemler yapılmıştır. Verilerin analizine yönelik varsayımlar incelendikten sonra değişkenler normal ve homojen dağılım gösterdiği için bağımsız t testi, tek yönlü varyans analizi (ANOVA) yapılmıştır. Araştırmada öğretmen adaylarının tutumlarının düzeyleri betimsel istatistik analizleriyle belirlenmiştir.

Şekil 1. Veri toplama aracına ait standartlaştırılmış tahmini değerler

Bulgular

Araştırmanın bu bölümünde problem durumlarına göre tespit edilen araştırma bulguları sırasıyla açıklanmıştır. “Okul öncesi öğretmen adaylarının cinsiyete göre yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelik tutumları ve faktörleri arasında anlamlı farklılık var mıdır ?” araştırma sorusuna ait bulgulara Tablo 2’de yer verilmiştir.

Tablo 2.

Okul öncesi öğretmen adaylarının cinsiyete göre yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelik tutumlarına ait bağımsız t testi sonuçları.

Ölçek ve Alt Faktörler	Cinsiyetiniz	N	Ortalama	Standart Sapma	sd	t	p
Uygulama isteği	Kadın	280	23,80	3,36	352	,282	,778
	Erkek	74	23,93	4,36			
Eğitimin önemi	Kadın	280	28,36	4,23	352	1,197	,232
	Erkek	74	27,71	3,88			
Ülke çıkarları	Kadın	280	10,52	5,57	352	1,791	,074
	Erkek	74	11,89	6,70			
Çevre bilinci ve yatırımlar	Kadın	280	10,40	4,65	352	1,304	,193
	Erkek	74	11,22	5,43			
YEKTutum	Kadın	280	73,10	11,18	352	1,070	,285
	Erkek	74	74,77	14,37			

YEK: Yenilenebilir Enerji Kaynakları

Tablo 2 incelendiğinde, okul öncesi öğretmen adaylarının cinsiyete göre yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelik tutumlarında anlamlı farklılık tespit edilmemiştir [$t_{(352)}=1,070$;

$p=,285$; $p>,050$]. Öğretmen adaylarının cinsiyete göre yenilenebilir enerji kaynaklarının alt faktörlerinin anlamlı farklılık incelendiğinde; uygulama isteği [$t_{(352)} = ,282$; $p=,778$; $p>,050$], eğitimin önemi [$t_{(352)} = 1,197$; $p=,232$; $p>,050$], ülke çıkarları [$t_{(352)} = 1,791$; $p=,074$; $p>,050$], çevre bilinci ve yatırımlar [$t_{(352)} = 1,304$; $p=,193$; $p>,050$] alt faktörlerinde anlamlı farklılık tespit edilmemiştir.

Tablo 3.

Okul öncesi öğretmen adaylarının çevre dersi eğitimi alma değişkenine göre yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelik tutumlarına ait bağımsız t testi sonuçları.

Ölçek ve Faktörler	Çevre dersi alma	N	Ortalama	Standart Sapma	sd	t	p
Uygulama İsteği	Evet	65	23,03	3,50	352	1,573	,129
	Hayır	289	24,00	3,59			
Eğitimin önemi	Evet	65	27,66	4,44	352	1,210	,227
	Hayır	289	28,35	4,10			
Ülke Çıkarları	Evet	65	9,87	5,04	352	1,430	,154
	Hayır	289	11,02	6,00			
Çevre bilinci ve yatırımlar	Evet	65	10,92	5,10	352	,658	,511
	Hayır	289	10,48	4,77			
YEK Tutum	Evet	65	71,49	9,70	352	1,451	,148
	Hayır	289	73,86	12,34			

YEK: Yenilenebilir Enerji Kaynakları

Tablo 3 incelendiğinde, okul öncesi öğretmen adaylarının çevre dersi eğitimi alma değişkenine göre yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelik tutumlarında anlamlı farklılık tespit edilmemiştir [$t_{(352)}=1,451$; $p=,129$; $p>,050$]. Öğretmen adaylarının çevre dersi eğitimi alma değişkenine göre yenilenebilir enerji kaynaklarının alt faktörlerinin anlamlı farklılık incelendiğinde; uygulama isteği [$t_{(352)}=1,573$; $p=,129$; $p>,050$], eğitimin önemi [$t_{(352)} = 1,210$; $p=,227$; $p>,050$],ülke çıkarları [$t_{(352)} = 1,430$; $p=,154$; $p>,050$], çevre bilinci ve yatırımlar [$t_{(352)}=,685$; $p=,511$; $p>,050$] alt faktörlerinde anlamlı farklılık tespit edilmemiştir.

Tablo 4 incelendiğinde, okul öncesi öğretmen adaylarının sınıf düzeyi değişkenine göre yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelik tutumlarında anlamlı farklılık tespit edilmemiştir [$p=,539$; $p>,050$]. Öğretmen adaylarının sınıf düzeyine değişkenine göre yenilenebilir enerji kaynaklarının alt faktörlerinin anlamlı farklılık incelendiğinde; uygulama isteği [$p=,122$; $p>,050$], eğitimin önemi [$p=,272$; $p>,050$], ülke çıkarları [$p=,756$; $p>,050$], çevre bilinci ve yatırımlar [$p=,147$; $p>,050$], alt faktörlerinde anlamlı farklılık tespit edilmemiştir.

Tablo 4.

Okul öncesi öğretmen adaylarının sınıf düzeyi değişkenine göre yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelik tutumlarına ait bağımsız t testi sonuçları.

Ölçek ve Faktörler	Sınıf Düzeyi	N	Ort	Std S.	Kareler Toplamı	sd	Kareler Ort	F	p	
Uygulama İsteği	1	75	24,56	3,81	Gruplar arası	73,89	3	24,632	1,94	,122
	2	66	23,88	3,53	Gruplar içi	4347,02	343	12,674		
	3	100	23,84	3,47	Toplam	4420,92	346			
	4	113	23,28	3,47						
	Toplam	354	23,82	3,57						
Eğitimin önemi	1	75	28,82	4,39	Gruplar arası	68,499	3	22,833	1,30	,272
	2	66	28,66	3,53	Gruplar içi	5987,380	343	17,456		
	3	100	27,93	4,32	Toplam	6055,879	346			
	4	113	27,78	4,20						
	Toplam	354	28,20	4,18						
Ülke çıkarları	1	75	10,66	5,89	Gruplar arası	41,547	3	13,849	,39	,756
	2	66	10,67	6,18	Gruplar içi	11980,730	343	34,929		
	3	100	11,36	6,34	Toplam	12022,277	346			
	4	113	10,53	5,34						
	Toplam	354	10,82	5,89						

Çevre bilinci ve yatırımlar	1	75	10,16	4,17	Gruplar arası	126,557	3	42,186	1,79	,147
	2	66	9,55	3,87	Gruplar içi	8044,982	343	23,455		
	3	100	11,29	5,55	Toplam	8171,539	346			
	4	113	10,69	5,02						
	Toplam	354	10,55	4,85						
YEK Tutum	1	75	74,21	12,76	Gruplar arası	312,854	3	104,28	,72	,539
	2	66	72,77	11,35	Gruplar içi	49536,852	343	144,42		
	3	100	74,42	13,20	Toplam	49849,706	346			
	4	113	72,30	10,66						
	Toplam	354	73,40	12,00						

YEK: Yenilenebilir Enerji Kaynakları

Tartışma, Sonuç ve Öneriler

Okul öncesi öğretmen adaylarının cinsiyetine göre yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelik tutumları incelendiğinde ölçek ve alt boyutlarında anlamlı farklılık olmadığı tespit edilmiştir. Araştırmanın bu sonucu (Bilen, Özel ve Sürücü, 2013, Can, Görecek Baybars ve Can, 2019; Çelikler ve Kara, 2011; Genç, 2019; Tiftikçi, 2014; Yılmaz ve Aydoğdu, 2020) ilgili araştırma sonuçlarıyla benzerlik gösterirken, cinsiyete göre anlamlı farklılık tespit edilen araştırmalarla (Balbağ ve Balbağ, 2019; Fırat Sepetçioğlu, Kiraz, 2012) ise sonuçları örtüşmemektedir. Okul öncesi öğretmen adaylarının öğretmenlik alanına yönelik lisans programı incelendiğinde benzer dersleri aldıkları ve üniversiteye yerleşme puan türleri de benzer olduğu için cinsiyete göre anlamlı farklılık tespit edilmeme nedeni olabilir.

Okul öncesi öğretmen adaylarının çevre dersi alma değişkenine göre yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelik tutumları incelendiğinde ölçek ve alt boyutlarında anlamlı farklılık olmadığı tespit edilmiştir. Yenilenebilir enerji kaynakları hakkında üniversite öğrencilerinin görüşleri alınan araştırma sonuçlarına göre (Jamaludin, vd., 2020), üniversite öğrencileri öğrenim gördükleri bölüm fark etmeden, yenilenebilir enerji kaynakları hakkında verilecek eğitimin, enerji kaynaklarının kullanım ve tutumunu değiştireceğini düşünmektedirler. Yılmaz ve Aydoğdu'ya (2020) göre, öğretmen adaylarının lisans programlarında çevre eğitimi derslerinin içeriklerinin zenginleştirilme durumunda yenilenebilir enerji kaynaklarına tutumda etkili olacağını savunmaktadır. Nitekim okul öncesi öğretmenliği lisans programı incelendiğinde, erken çocukluk dönemi çevre dersi içeriğinde enerji kaynakları hakkında sadece "enerji tasarrufu" kavramına yer verilmiştir. Bu durum okul öncesi öğretmenlerinin çevre dersi alıp alma durumuna göre yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelik anlamlı farklılaşma olmamasının en önemli nedeni olarak görülmektedir. Kaldellis, Kapsali ve Katsanou'nun (2012) tarafından Yunanistanda yapılan araştırmada, toplumun fertlerinin yenilenebilir enerji kaynakları hakkında bilgi düzeyleri artması sonucu tutumlarında olumlu yönde gelişeceği tespit edilmiştir. Bu bağlamda okul öncesi öğretmen adaylarının tutumlarının gelişmesi için yenilenebilir enerji kaynakları içeriğine sahip dersler verilmelidir.

Okul öncesi öğretmen adaylarının sınıf düzeyi değişkenine göre yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelik tutumları incelendiğinde ölçek ve alt boyutlarında anlamlı farklılık olmadığı tespit edilmiştir. Araştırmanın bu sonucu, okul öncesi öğretmenliği lisans programı ders dağılımı ile ilgili olduğu düşünülmektedir. Nitekim, okul öncesi öğretmen adaylarının sınıf düzeylerinin birinci sınıftan dördüncü sınıfa kadar geçişte enerji kaynaklarının doğru ve etkili kullanımına yönelik ilgili içerikte ders yoktur. Ancak Genç (2019) tarafından yapılan araştırmada, sınıf ve fen bilgisi öğretmenliği öğretmen adaylarının dördüncü sınıfa doğru gidildikçe yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelik tutumlarının olumlu yönde geliştiği tespit edilmiştir. Genç'e (2019) göre, bu durumun nedeni ilgili öğretmenlik alanlarında verilen eğitim ile ilgilidir. Okul öncesi dönem çocuklara yenilenebilir enerji kaynakları hakkında verilecek eğitimin çocuklar için nasıl yapılacağına yönelik yeterince araştırma yoktur. Nitekim yenilenebilir enerji kavramı hem soyut olması hem de bilgi düzeyinde kalması çocuklara nasıl etkinlik yapılacağı da tartışılabilir. Ancak yenilenebilir enerji kaynakları hakkında okul öncesi öğretmenlerinin çocuklarla birlikte yapacakları alan gezisinde,

çocuklara nasıl faydalı olacağı ve çocuklara nasıl model olacağı okul öncesi öğretmen adaylarının lisans öğrenimleri sırasında kazandırılması gerektiği ortaya çıkmaktadır.

Araştırmanın bulgularına göre, okul öncesi öğretmen adayları yükseköğretime başladıkları birinci sınıftan, öğrenimlerini bitirecekleri dördüncü sınıf arasında yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelik olumlu tutum geliştirecekleri anlamlı bir fark yoktur. Halbuki okul öncesi öğretmen adaylarının günümüzün en önemli sorunlarından biri olan enerjinin etkili, doğru ve verimli kullanımı hakkında olumlu tutum geliştirmesi beklenmektedir. Öğretmen adaylarının yenilenebilir enerjiye karşı tutumlarının, çevre eğitimi dersi almalarına rağmen gelişmediği tespit edilmiştir. Bu bağlamda yapılacak öneriler, öncelikle okul öncesi öğretmen adaylarının lisans programı ders içeriklerinde fen ve çevre ile ilgili derslerde enerji kavramına yönelik içeriğin artması ve enerji bilincini geliştirecek çevre ile ilgili yeni derslerin eklenmesi önerilmektedir.

Sınırlılıklar ve Gelecek Araştırmalar

Araştırmanın sonuçlarının genellenebilirliği için katılımcı sayısı önemli bir sınırlılık olabilir. Nitekim okul öncesi öğretmen adaylarının katılımcı sayısının fazla olduğu araştırmalar, bu araştırmanın aynı değişkenleriyle tekrarlanabilir. Ayrıca gelecek araştırmalarda okul öncesi öğretmen adaylarının yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelik tutumları, ilgili farklı değişkenlerle (çevre, fen, STEM, vb..) olan ilişkisi incelenebilir. Güneş, Alat ve Gözüm (2013) tarafından geliştirilen Fen Bilgisi öğretmen adaylarına yönelik yenilenebilir enerji kaynakları tutum ölçeği, okul öncesi öğretmen adaylarının katılımcı olduğu bu araştırmada geçerlik ve güvenilirlik çalışması yapılmıştır. Veri toplama aracı, okul öncesi öğretmen adaylarının katılacağı araştırmalarda kullanılabilir.

Yararlanılan Kaynaklar

1. Aladağ, C., Tapur, T., & Duran, Y. (2018). Coğrafya öğretmen adaylarının güneş enerjisi konusundaki algılarının belirlenmesi. *Future Visions Journal*, 2(3), 17-27.
2. Anderson, J. C., & Gerbing, D. W. (1984). The effect of sampling error on convergence, improper solutions, and goodness-of-fit indices for maximum likelihood confirmatory factor analysis. *Psychometrika*, 49(2), 155-173.
3. Balbağ, N. L. & Balbağ, M. Z. (2019). Sınıf ve Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Yönelik Tutumlarının Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi. *Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi*, *Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Armağan Özel Sayısı*, 1209-1222. DOI: 10.17494/ogusbd.555443
4. Bilen, K., Özel, M. ve Sürücü, A. 2013. Fen bilgisi öğretmen adaylarının yenilenebilir enerjiye yönelik tutumları. *Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi*, 36, 101-111.
5. Can, S., Görecek Baybars, M., & Can, Ş. (2019). Sınıf öğretmeni adaylarının yenilenebilir enerji farkındalık düzeylerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi. 6. *Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi*, (s 283), 26-27.
6. Çelikler, D. ve Kara, F. 2011. *İlköğretim matematik ve sosyal bilgiler öğretmen adaylarının yenilenebilir enerji konusundaki farkındalıkları*. In 2nd International Conference on New Trends In Education and Their Implications (ICONTE) kongresinde sunulan bildiri, Antalya, Turkey (27-29).
7. DeWaters, J. E., & Powers, S. E. (2011). Energy literacy of secondary students in New York State (USA): A measure of knowledge, affect, and behavior. *Energy policy*, 39(3), 1699-1710.
8. Dias, R. A., Mattos, C. R., & Balestieri, J. A. (2004). Energy education: breaking up the rational energy use barriers. *Energy policy*, 32(11), 1339-1347.
9. Doğru, M. & Çelik, M. (2019). Analysis of Pre-service Science and Classroom Teachers' Attitudes and Opinions Concern in Renewable Energy Sources in Terms of Various Variables. *International Journal of Renewable Energy Research (IJRER)*, 9(4), 1761-1771.
10. Fırat, A., Sepetçioğlu, H. ve Kiraz, A. 2012. Öğretmen adaylarının yenilenebilir enerjiye ilişkin tutumlarının incelenmesi. *Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 1, 216-224
11. Genç, M. (2019). Öğretmen Adaylarının Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Yönelik Tutumlarının Belirlenmesi. *MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi*, 8(1), 811-821.

12. Genç, M.,& Akıllı, M. (2019). The Correlation between Renewable Energy Knowledge and Attitude: A Structural Equation Model with Future's Educators. *Journal of Baltic Science Education*, 18(6), 866-879.
13. Güneş, T.,Alat, K., & Gözüm, A. İ. C. (2013). Fen öğretmeni adaylarına yönelik yenilenebilir enerji kaynakları tutum ölçeği: Geçerlilik ve güvenirlik çalışması. *Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi*, 3(2), 269-289.
14. Gür. B.,& Çiçek, G. (2021). Çanakkale Bölgesi Elma (*Malus domestica* L.) Çeşitlerinde Budama Artık Katsayısının ve Yenilenebilir Enerji Potansiyelinin Belirlenmesi. *Lapseki Meslek Yüksekokulu Uygulamalı Araştırmalar Dergisi*, 2(3), 1-8.
15. GürbüoğluYalman, S. & Gözüm, A., İ., C. (2019). The study of whether receiving a pre-school education is a predictive factor in the attitudes of high school students toward the environment according to their environmental ethics approach. *International Electronic Journal of Environmental Education*, 9(1), 18-32.
16. Hu, L.-t.,& Bentler, P. M. (1998). Fit indices in covariance structure modeling: Sensitivity to under parameterized model misspecification. *Psychological Methods*, 3(4), 424-453. <https://doi.org/10.1037/1082-989X.3.4.424>.
17. İpekoğlu, H. Y., Üçgül, I., & Yakut, G. (2014). Renewable energy perception scale: reliability and validity. *SDÜ Yekarum e-Journal*, 2, 20-26.
18. Jamaludin, A. A.,Ilham, Z., Zulkifli, N. E. I., Wan, W. A. A. Q. I., Halim-Lim, S. A., Ohgaki, H., ... & Akitsu, Y. (2020). Understanding perception and interpretation of Malaysian university students on renewable energy. *AIMS Energy*, 8(6), 1029-1044.
19. Kaldellis, J. K.,Kapsali, M., andKatsanou, E. 2012. Renewable energy applications in Greece. What is the public attitude?. *Energy Policy*, 42, 37-48.
20. Karasar, N. (2009). *Bilimsel araştırma yöntemleri*. Ankara: Anı.
21. Keser, O.F., Özmen, H. & Akdeniz, F. (2003). Energy, environment and education relationship in developing countries' policies: A case study for Turkey. *Energy Sources*, 25 (2); 123-133.
22. Kline, R. B. (2016). *Principle and practice of structural equation modelling (4th ed.)*. New York, NY: The Guilford Press.
23. Marsh, H. W.,&Hau, K. T. (1996). Assessing goodness of fit: Is parsimony always desirable? *The Journal of Experimental Education*, 64(4), 364-390.
24. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB). (2013). Okul öncesi eğitim programı. Ankara: T.C. Milli Eğitim Bakanlığı.
25. Mutlu, O. (2016). *Fen Dersleri (Fizik, Kimya Ve Biyoloji) Öğretmen adaylarının yenilenebilir enerji farkındalık düzeylerinin incelenmesi*. Süleyman Demirel Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Isparta.
26. Newborough, M.,&Probert, D. (1994). Purpose ful energy education in the UK. *Applied Energy*, 48(3), 243-259.
27. Shevlin, M.,& Miles, J. N. V. (1998). Effects of sample size, model specification and factor loadings on the GFI in confirmatory factor analysis. *Personality and Individual Differences*, 25(1), 85-90.
28. Tabachnick, B. G.,&Fidell, L. S. (2013). *Using multivariate statistics (6th ed.)*. United States: Pearson Education.
29. Tiftikçi, H. İ. 2014. *Farklı bölümlerde öğrenim görmekte olan son sınıf üniversite öğrencilerinin yenilenebilir enerji kaynakları hakkındaki farkındalıkları*. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi. Ankara.
30. Yıldırım, T., Tanık-Önal, N., & Büyük, U. (2019). Sekizinci Sınıf Öğrencilerinin Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına İlişkin Algılarının Bilim Karikatürleri Aracılığıyla İncelenmesi. *Journal of Theoretical Educational Science*, 12(1), 342-368.
31. Yılmaz, S.,& Aydoğdu, B. (2020). Fen Bilimleri Öğretmen Adaylarının Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Yönelik Tutumlarının Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi. *International Journal of Active Learning*, 5(2), 127-141.
32. Yükseköğretim Kurulu (YÖK). (2018). Eğitim fakültesi öğretmen yetiştirme lisans programları. Okul Öncesi Öğretmenliği Lisans programı, Ankara. https://www.yok.gov.tr/Documents/Kurumsal/egitim_ogretim_dairesi/Yeni-Ogretmen-Yetistirme-Lisans-Programlari/Okul_Oncesi_Ogretmenligi_Lisans_Programi.pdf adresinden 02.11.2021 tarihinde erişilmiştir.